

サイバー防衛戦略の物理的セキュリティへ戦術の応用に関する理論的考察
—境界防御からゼロトラストへの進化を援用した多層防御フレームワークの提案—

成田浩志

Koji Narita

Independent Researcher

koji_narita@mimamori-office.com

要旨： 物理・人的セキュリティ分野では、現場担当者の直感への依存や、複雑化する脅威への対応遅延といった課題が存在する。本稿は、サイバーセキュリティ分野における防衛戦略の歴史的進化の論理、すなわち「境界防御モデル」から「ゼロトラスト・アーキテクチャ」への移行プロセスを、人間の意思決定プロセスに実装可能な青写真として援用し、物理空間における対人リスクを段階的に評価・判断するための新たな多層防御フレームワークを提案するものである。本フレームワークは、「安全性」「法律」「コミュニケーション」という、サイバー防衛の進化の各段階に対応する 3 つの防御層を通じて、明白な物理的脅威からルール違反、そして文脈的な異常へと段階的に検証を行う。この理論的試論を通じ、物理セキュリティ分野に、再現性と汎用性のある新たな戦術的判断構造を提供することを目的とする。

キーワード： 物理セキュリティ、サイバーセキュリティ、ゼロトラスト、多層防御、対人リスク、判断プロセス

Abstract : In the field of physical and human security, challenges persist, such as an over-reliance on the intuition of front-line personnel and delays in responding to increasingly complex threats. This paper draws upon the logic of the historical evolution of defense strategies in the cybersecurity domain—specifically, the shift from the “perimeter defense model” to the “Zero Trust Architecture”—as a blueprint applicable to human decision-making processes, proposing a new multi-layered defense framework to systematically assess and judge interpersonal risks in physical spaces. This framework conducts a phased verification of threats ranging from overt physical dangers and rule violations to contextual anomalies, utilizing three defensive layers—“Safety,” “Legality,” and “Communication”—each corresponding to a stage in the evolution of cyber defense. Through this theoretical exploration, the paper aims to provide the field of physical security with a new, reproducible, and versatile judgment structure.

Keywords: Physical Security, Cybersecurity, Zero Trust, Multi-layered Defense, Interpersonal Risk, Judgment Process

1. 序論

1. 1 問題の背景：判断の曖昧さとマニュアルの限界

現代社会において、組織が直面する対人トラブルや加害行為は、その手口が巧妙化し、性質も複雑化の一途をたどっている。例えば、施設に刃物を持って侵入するような明白な物理的脅威から、顧客による過度な要求や嫌がらせ（カスタマーハラスメント）、あるいは特定の個人が組織へ執拗に接触を試みる迷惑行為に至るまで、その形態は多岐にわたる。これらの問題の多くは、法的、心理的、物理的な要素が複雑に絡み合っており、単一の専門家だけで完全に解決することは極めて難しい。

このような状況は、特に学校、医療機関、行政、企業の窓口といった組織の第一線で対応する担当者、に、深刻な負荷を強いている。次に取るべき行動の判断基準が「曖昧」であるため、担当者は過大なストレスを抱え、責任の集中を恐れ、結果として対応の初動が遅れるという問題が頻発している。既存の多くのマニュアルや一般的なガイドラインは、こうした現場固有の複雑性や流動性に十分対応できているとは言い難いのが現状である。

無論、これまで日本の物理セキュリティの現場は、最前線の警備員から計画・管理担当者に至るまで、従事者一人ひとりの献身的な職業倫理や経験によって支えられ、高い安全性を維持してきた。しかし、脅威が複雑化する現代において、個人の努力や「現場の頑張り」だけに依存し続けることには限界がある。実務家の献身に甘えるのではなく、彼らがより合理的かつ安全に判断できるための「組織的な支援構造」を提供することこそが、今求められている。

したがって、個人の経験や直感といった属人的なスキルに過度に依存するのではなく、一定の再現性と汎用性を持ち、誰もが段階的かつ合理的に判断を下すことを支援するための、新たな体系的フレームワークの設計が急務となっている。

現代の複雑化する脅威への対応は、本来であれば、法的リスクを評価する知識や対人コミュニケーションにおける心理的な洞察力など、多様な専門知を要する複雑な領域であるべきである。

しかし、物理セキュリティ業界の現実、は、必ずしもこの理想とは一致していない。その背景には、高齢化や低賃金等に起因する業界全体が抱える深刻な人手不足の問題が存在する¹⁾²⁾³⁾。これまで、日本の物理セキュリティは、現場の熟練者や警備企業が蓄積した高度な『暗黙知（ノウハウ）』によって高い安全性を維持してきた。しかし、この構造的な特性が、組織を超えて共有可能な『形式知』としての体系的な方法論への投資を難しくし、結果として警備員あるいは専門家でない担当者が、個人の経験則や直感に頼らざるを得ない状況を生み出す一因となっている。

しかし、その構造は同じく人手不足が指摘されるIT業界と対照的である。IT業界は、成果やスキルに応じて高い報酬や多様なキャリアパスが用意される「価値創造型」の構造を持つため、優秀な人材を惹きつけ、技術や方法論が進化し続ける。

これに対し、物理セキュリティ業界は「損失防止型」の業務特性から、個人のスキルよりもまず人員配置が優先され、成果が評価に結びつきにくい。この構造的な違いが、業界として体系的な方法論への投資を困難にし、結果として警備員あるいは専門家でない担当者が、個人の経験則や直感に頼らざるを得ない状況を生み出す根源的な原因となっている。

こうした属人的なスキルへの依存は、組織論やリスク管理論において長らく警鐘が鳴らされてきた。Reason（1990）が体系化したヒューマンエラーの研究が示すように、人間の判断は常に誤りを犯す可能性を内包している⁴⁾。さらに、Vaughan（1996）が示した「正常化された逸脱」の概念は、たとえ熟練者であっても、小さな逸脱を繰り返すうちに、危険な状態を「正常」と誤認してしまう組織的リスクの存

在を明らかにしている⁵⁾。これらの知見は、個人の能力に依存するリスク管理の限界を明確に示唆するものである。

1. 2 研究目的とアプローチ

本稿の目的は、前節で述べた「判断の曖昧さ」という課題を克服するため、物理・人的セキュリティの領域に、現場レベルで運用可能な新たな戦術の新たな多層防御フレームワークを提案することにある。その際、本稿では独自のアプローチとして、理論的発展が著しいサイバーセキュリティ分野の防衛戦略を理論的基盤として援用する。

この学際的アプローチを採用する背景には、物理・人的セキュリティの領域、特にソフトな対人リスク管理における、学術理論と現場実践の間に存在する著しい乖離がある。サイバーセキュリティ分野では、脆弱性研究や暗号理論が即座に新しい製品や防御手法に結びつくなど、学術と実践が密接に連携しながら進化している。対照的に、物理セキュリティの現場では、学術的知見が十分に活用されているとは言えず、依然として個人の経験則に依存する側面が強い。この理論的基盤の脆弱性こそ、本稿が解決を目指す核心的な課題である。

そこで本稿は、より体系化された分野の知見を応用するというアプローチを取る。IPA（2024）が示すように、現代の組織は「ランサムウェア」や「標的型攻撃」といった、巧妙化する外部からのサイバー攻撃に常に晒されている⁶⁾。こうした脅威に対抗する中で、サイバー防衛戦略は高度な進化を遂げてきた。例えば、「ゼロトラスト」の概念は、Kindervag（2010）によって最初に提唱され、その原則は「決して信頼せず、常に検証する」という、従来の防衛思想を根本から覆すものであった⁷⁾。この思想は後に NIST（2020）によって『ゼロトラスト・アーキテクチャ』として公式に定義され、現代のセキュリティ戦略における標準的な考え方となっている⁸⁾。

本稿は、こうしたサイバー防衛戦略の進化の論理、すなわち単純な「境界防御」から、内部のあらゆる要素を継続的に検証する「ゼロトラスト」へと至る思考のプロセスを、物理空間における対人リスクの判断構造に応用する「理論的試論 (a theoretical exploration)」である。このアプローチを通じて、これまで分断されていた知の領域を接続し、物理セキュリティ分野に新たな分析ツールと思考の枠組みを提供することを目指す。

本稿が主たる射程として想定するのは、学校や医療機関、店舗や商業施設などに代表される、セキュリティの専門家ではない職員が不特定多数の来訪者と接する『半公共空間』である。こうした環境では、脅威の判断基準が曖昧になりがちであり、本稿が提案するフレームワークは特にその有効性を発揮すると考えられる。

なお、本稿は思考実験としての理論構築に焦点を当てるものであり、提案フレームワークのデータに基づく実証的な検証は、今後の研究課題としたい。

2. 理論的背景

本稿で提案するフレームワークは、サイバーセキュリティ分野の防衛戦略を、物理セキュリティの領域に応用する試みである。本章では、その「応用元」となるサイバー防衛戦略の進化の歴史と、「応用先」である物理セキュリティ分野における既存研究の到達点と課題を概観することで、本研究の理論的な位置づけを明確にする。

2. 1 応用元：サイバー防衛戦略の進化

本稿がサイバー防衛戦略を応用元として着目するのは、それが防衛という概念の歴史的進化における、極めて重要な段階にあるからだ。防衛の思想は、元来、城壁や堀といった軍事技術にその起源を持つ。これが「鍵」や「警備員」といった形で民生用の物理防犯へと応用された後、その基本的な思想はサイ

バー空間へとメタファーとして移植された。「ファイアウォール」という言葉が示すように、初期のサイバー防衛は物理的な「場所」の概念を色濃く反映していたのである。

しかし、サイバー空間の脅威が「正規の ID を悪用する攻撃」や「内部不正」といった、アイデンティティ（誰が）と振る舞い（何をするか）を問う、より抽象的な性質を帯びるにつれ、その防衛論理もまた高度に体系化されることを余儀なくされた。そして現在、物理防犯においても、無害か有害化の判別が極めて難しいことや、当初は正当な関係者や顧客であった人物が内部で加害者に転化するなど、攻撃は巧妙化・複雑化している。本稿の試みは、このサイバー空間で一度純化・蒸留された高度な論理体系を、再び人間が対峙する物理空間の具体的な判断プロセスへと「再具象化」する、いわば防衛概念の螺旋的発展の一環として位置づけられる。

したがって、本稿ではまず、その進化の出発点である伝統的な「境界防御モデル (Perimeter Defense Model)」から議論を始める。これは、組織のネットワークを城壁で囲まれた「信頼できる内部」と、信頼できない「危険な外部」に明確に分離し、その境界線（ペリメター）にファイアウォールなどの堅牢な防御壁を築くことで、外部からの侵入を防ぐという考え方である。このモデルは、既知の脅威を物理的な境界で防ぐ上では有効であったが、クラウドサービスの普及、リモートワークの常態化、そして内部不正や標的型攻撃といった脅威の高度化により、その限界が露呈し始めた。一度その境界が突破されると、内部では通信が比較的自由に許可されるため、侵入した攻撃者に甚大な被害をもたらされるといって構造的な脆弱性を抱えていたのである。

この課題を克服するために登場したのが、「ゼロトラスト」という新たなパラダイムである。この概念を最初に提唱した Kindervag (2010) は、もはやネットワークの内外を区別せず、「決して信頼せず、

常に検証する (Never Trust, Always Verify)」という原則を提唱した。これは、ネットワークの内部も外部と同様に危険である可能性を前提とし、信頼できる領域という概念そのものをなくす、というセキュリティ思想の根本的な転換であった。

この思想を具現化したものがゼロトラスト・アーキテクチャ (ZTA) であり、後に米国国立標準技術研究所 (NIST) が発行した NIST (2020) の中で、その標準的な定義と設計原則が示された。ZTA は、リソースへのすべてのアクセス要求に対して、それが内部からであろうと外部からであろうと、その都度ユーザーやデバイスの信頼性を動的に評価し、厳格な認証と認可を行う。これにより、たとえ攻撃者がネットワーク内部に侵入したとしても、その活動を最小限に食い止めることが可能となる。

このように、サイバー防衛戦略は、静的な場所に基づく防御から、アイデンティティを中心とした動的な継続的検証へと、より高度で体系的な思想に進化を遂げた。本稿が物理セキュリティに応用しようとする思考の枠組みは、まさにこの進化の論理である。

2.2 応用先：物理セキュリティにおける既存研究と課題

一方で、物理・人的セキュリティの領域では、2.1 節で述べたサイバーセキュリティ分野ほど体系化された統一的なフレームワークが確立しているとは言いがたい。現場では、法的対応、心理的ケア、物理的な安全確保といった個別のアプローチが分断され、脅威に対して包括的な解決を提供する上で課題を抱えているのが実情である。

この課題を乗り越えるため、本節ではまず、物理セキュリティに関する重要な先行研究を概観し、それらの貢献を認めると同時に、本稿が埋めようとする理論的な「空白地帯」を特定する。

例えば、Clarke (1997) らが発展させた状況的犯罪

予防 (Situational Crime Prevention) は、犯人の動機ではなく「犯罪の機会」に注目することで、物理的・社会的な環境デザインによる新たな防犯の地平を切り開いた⁹⁾。この考え方は、Felson & Clarke(1998)により犯罪は機会があれば誰でも犯しうるという「機会論」へと繋が¹⁰⁾、Ekblom(2011)は具体的な防犯介入策を整理するための5Isフレームワークのようなモデルも生み出している¹¹⁾。しかし、そのアプローチはマクロな環境設計に主眼が置かれており、個人がリアルタイムで対人リスクに直面した際の、ミクロな意思決定プロセスを直接支援するまでには至らない、という課題が残る。

同様に、Cohen & Felson (1979) が提唱したルーティン・アクティビティ理論は、「動機づけられた犯行者」「魅力的なターゲット」「有能な監視者の不在」という3要素が犯罪の発生を決定づけるという、現象を理解するための強力なレンズを提供する¹²⁾。だが、この理論もまた、「有能な監視者」が具体的にどのように振る舞い、状況を判断すべきかという、操作的 (Operational) レベルでの詳細な指針は提供しない。

これら既存研究の限界は、Crowe (2000) らによるCPTED (防犯環境設計) と比較することで、より明確になる¹³⁾。CPTEDが物理的な「モノ」や「場所」の防衛に焦点を当てるのに対し、本稿が提案するフレームワークは、人間同士が対峙する際の「判断プロセス」そのものを体系化しようとする試みである。特に、Wilson & Kelling (1982) の「割れ窓理論」が示唆するように、カスタマーハラスメントや威圧といった軽微な無秩序＝「ソフト」な脅威は、放置すれば深刻な事態を招きかねない¹⁴⁾。しかし、こうした脅威への対処は、現場担当者の属人的な「暗黙知」に頼らざるを得なかった。

現場レベルに目を向ければ、OODAループ (観察・情勢判断・意思決定・実行) のような汎用的な意思決定モデルや、医療・教育現場で用いられるデエス

カレーション (段階的鎮静化) 技法¹⁵⁾といった、具体的な判断・行動支援ツールも存在する。しかし、それらの多くが明確な事案の発生を前提とした行動手順 (プロシージャ) や思考のサイクルを提示するに留まるため、担当者個人の経験則や能力差といった属人的な要因が判断に及ぼす影響を排除しきれない。

これに対し、本フレームワークの独自性は、サイバー防衛の進化という歴史的・論理的な必然性を基盤とし、多様な脅威を『検証』するための多層的で体系的な判断『構造』そのものを提供する点にある。この構造は、担当者ごとの判断の「ブレ」をコントロール可能な範囲に矮小化し、組織として一貫した対応を可能にする。これにより、個別の状況への対応療法ではなく、より根源的な判断基準を現場に提供することを目指している。

この「判断プロセスの形式知化」という理論的空白地帯に、再現性のある判断構造を提供することこそ、本稿が目指す独自の貢献である。

3. 提案する多層防御フレームワーク

前章では、本稿が応用元とするサイバー防衛戦略の進化と、応用先である物理セキュリティ分野の課題を整理した。本章では、それらの議論を統合し、本稿の中心的な提案である新たな多層防御フレームワークの詳細を論じる。

3.1 設計思想：サイバー防衛の進化プロセスの再現

本稿で提案するフレームワークの根幹にある設計思想は、第2章で述べたサイバー防衛戦略の進化プロセス、すなわち「境界防御から、内部のポリシー適用、そして高度な振る舞い検知へ」という論理構造を、物理空間における対人リスクの判断プロセスに再現することにある。

従来の物理セキュリティ対応が、個人の経験や直

層	層の名称	対応するサイバー概念	評価項目のキーワード
第1 防御層	安全性	境界防御	暴力、武器、脅迫、破壊、 相対的な力の不均衡
第2 防御層	法律	ポリシーベースのアクセス制御	強要、不法侵入、業務妨害、 過剰な要求
第3 防御層	コミュニケーション	UEBA（振る舞い検知）	威圧、マニピュレーション、 論理的破綻、違和感

表1 提案する多層防御フレームワークの概要

感といった再現性の低い要素に依存しがちであったのに対し、本フレームワークは、脅威を段階的に「検証」していく体系的なプロセスを導入する。これにより、複雑な事案を構造的に整理し、担当者が下す判断の客観性と合理性を高めることを目指す。

ここで重要なのは、本フレームワークが、サイバー空間で理想とされる常時・並列的な検証モデルを、認知リソースに限界がある人間が実践可能な戦術（Tactics）へと意図的に「翻訳」した点にある。ITシステムが担うゼロトラスト・アーキテクチャが継続的かつ並列的なスコアリングを前提とするのに対し、人間の意思決定プロセスに実装することを目的とする本稿では、脅威の緊急度と判断負荷に基づき、より原始的で明白な脅威から順に評価する直列的な構造を採用した。これは思想の齟齬ではなく、理論を人間系の実践へと橋渡しするための、意図的な設計である。

3.2 フレームワークの構造：3つの段階的防御層

本フレームワークは、性質の異なる3つの防御層で構成される。外部からの接触や行為は、まず第1層で評価され、そこを通過したものが順次第2層、第3層で評価される。各層は、サイバー防衛モデルにおける特定の機能と対応関係にある。

① 第1防御層「安全性」⇔境界防御

第1の防御層は、最も明白で緊急性の高い物理的脅威を検知・判断する役割を担う。これは、ネットワークの入り口で既知の攻撃シグネチャを機械的にブロックする「境界防御」の思想に相当する。この層の役割は、後続のより複雑な判断を行う前に、議論の前提となる物理的安全が確保されているかを確認する、最初の関門である。暴力の兆候を直感的に察知することの重要性は、De Becker（1997）も指摘しており¹⁶⁾、本層はこの種の原始的な安全確保の判断を体系化し、暴力や脅迫のリスクが高まっている場合に、警備や警察の介入、避難措置といった物理的な安全確保を最優先するための判断基準を提供する。

【具体的な評価項目】

- 暴力行為やその明確な予兆（例：殴りかかる、物を投げる）
- 生命や身体に対する具体的な危害の告知（脅迫）
- 器物の破壊行為
- 武器の所持や使用
- 相対的に強力な力を持った人物の不必要な接近（これは、力の不均衡そのものが武器と同様に機能するという概念に基づき、脅威と評価する。例：子供、乳幼児、障がい者、高齢者に、成人が正当な理由なく近づく）

② 第2 防御層「法律」 ⇔ ポリシーベースのアクセス制御

第1層を通過し、明白な物理的脅威がないと判断された相手の行為は、次にこの第2の防御層で評価される。この層は、相手の行為が社会的に定められた明確なルール（法律・規範）に違反していないかを判断する。これは、サイバーセキュリティにおいて、境界を通過したユーザーが、組織のセキュリティポリシーに準拠した行動をとっているかを監視する「ポリシーベースのアクセス制御」に相当する。この層では、相手の行為の違法性や責任を明確にし、必要に応じて法的措置を取るべきか、その準備を進めるべきかを判断する。この層が重要なのは、Wilson & Kelling が「割れ窓理論」で示したように、軽微なルール違反を放置することが、より深刻な事態を誘発する可能性があるためである。

【具体的な評価項目】

- 脅迫、強要、名誉毀損、侮辱、不法侵入、不除去、業務妨害等の刑法や条例、ストーカー規制法等の法律違反に該当しうる言動
- 組織、または特定の従業員に対する、業務に関連した執拗な付きまといや監視行為
- 実際に発生した損害や問題の性質に対し、著しく均衡を欠く過剰な要求（金銭的・物質的、あるいは土下座といった精神的なものを含む）

③ 第3 防御層「コミュニケーション」 ⇔ UEBA（振る舞い検知）

第3の防御層は、最も高度で文脈的な判断が求められる。ここでは、相手の行為が法律や明確なルールには違反していないものの、そのコミュニケーションの在り方から「違和感」や「隠れた攻撃性」を検知する。これは、ZTAの最先端領域であるUEBAに相当し、ルール上は問題ないものの「普段と違う」不審な振る舞いを検知する機能と軌を一にする。人

の行動が本人の資質だけでなく、置かれた「状況」に強く影響されることは、Zimbardo (2007) の研究などでも示されており¹⁷⁾、本層はそうした状況におけるコミュニケーションの文脈や力学を評価する。ここでは、加害行為が単なる誤解や不満によるものなのか、意図的なハラスメントであるのかを、言語・非言語の両面から見極めることが重要となる。評価の対象となるのは、過度に大声であったり、威圧的な口調であったり、といった表面的な態度のほか、巧妙に相手を操作しようとする「マニピュレーション」や、罪悪感を煽るような心理的戦術も含まれる。

ただし、本層で挙げる評価項目は、担当者の主観的印象を判断基準とするものではない。むしろ、これらは各組織が自らの業務環境や文化に基づき、「どのような状態が異常なコミュニケーションにあたるか」という客観的なベースライン（基準線）と判断閾値を事前に定義するための評価軸として機能する。本フレームワークは判断の「構造」を提供するものであり、その運用には組織的な基準設定が不可欠となる。

こうした異常を検知することで、潜在的なリスクを早期に認識し、対立を回避・緩和するための対話的アプローチ、例えば Thompson & Jenkins (2004) が提唱するような手法に繋げることも可能となる¹⁸⁾。

【具体的な評価項目】

- 威圧的な声量、乱暴な口調、攻撃的な態度
- 不適切な物理的距離（過度に近づく、行く手を遮るなど）
- 会話の論理的破綻、責任転嫁、過度な自己正当化
- 相手を心理的に操作しようとするマニピュレーション（罪悪感を煽る、論点をすり替えるなど）
- 対話の拒否や、こちらの発言を一方向的に遮る態度

3.3 本フレームワークとインシデントレスポンス (IR) の関係

本稿で提案するフレームワークは、脅威を検知・評価し、対応の要否を判断するための意思決定支援ツールである。一方で、その判断に基づき実行される具体的な対抗措置（上長への報告、退去勧告、警備員への連絡、現場での緊急避難、さすまた等を用いた取り押さえ、警察への通報、あるいはその後の民事訴訟や証拠収集など）は、インシデントレスポンス (IR) として明確に区別される。本フレームワークは、これらの IR を「いつ、どのレベルで発動させるべきか」というトリガーの役割を担うものである。

4. 考察：提案フレームワークの実践的含意

前章では、サイバー防衛戦略の進化の論理を応用した、新たな多層防御フレームワークを提案した。本章では、この抽象的なフレームワークが、現実の組織における対人リスクの場面でどのように機能しうるかを、思考実験を通じて具体的に示す。さらに、このフレームワークが持つ理論的および実践的な含意について考察する。

4.1 思考実験(1)：カスタマーハラスメントケース

本フレームワークの有効性を明らかにするため、組織が頻繁に遭遇する「カスタマーハラスメント」のケースを想定し、3つの防御層がどのように段階的に機能するかをシミュレーションする。

シナリオ：窓口担当者に対し、ある顧客が強い口調で製品に対する不満を表明している。

① 第1防御層「安全性」による評価

まず、フレームワークは最も根源的な脅威である

物理的な危険性の有無を評価する。担当者は、顧客が武器を所持していないか、殴りかかろうとするなどの明白な暴力の兆候がないか、といった点を最初に確認する。このケースでは、顧客は大声ではあるが、即時の物理的危険はないと判断される。したがって、第1防御層は通過し、次の層の評価へと進む。もしここで明白な脅威が確認された場合、プロセスは即座に中断され、緊急避難や警察への通報といったインシデントレスポンス (IR) へと移行する。

② 第2防御層「法律」による評価

次に、フレームワークは顧客の言動が法的なルールに抵触していないかを評価する。「土下座しろ」といった強要や、「ネットに悪評をばらまくぞ」といった脅迫に該当する言動はないか。あるいは、担当者の人格を否定するような名誉毀損的な発言はないか。この段階で、担当者は専門的な法的知識がなくとも、「これは法的に問題となりうる行為ではないか」という直感的な判断を行うことが促される。このケースでは、顧客の要求は「製品の交換」の範囲内であり、明確な違法行為は確認されないと判断。評価は次の層へ進む。

③ 第3防御層「コミュニケーション」による評価

最後に、フレームワークは、違法ではないものの、コミュニケーションの文脈における「異常性」を評価する。顧客は、大声や威圧的な口調を続けていないか。担当者との物理的な距離が不適切に近くないか。あるいは、論理のすり替えや過剰な自己正当化といった、巧妙な「マニピュレーション」の兆候はないか。このケースでは、顧客の言動は違法ではないものの、大声と威圧的な態度が継続しており、円滑な問題解決を阻害する「異常なコミュニケーション」であると判断される。

④ 思考実験の結論

この結果、フレームワークは担当者に対し、「即時の物理的危険や明確な違法行為はないが、コミュニケーション上の問題が顕在化しているため、感情的に反発したり、不必要に譲歩したりするのではなく、対応をエスカレートさせることなく、上長への報告や専門部署への引き継ぎを行うべきである」という、構造化された判断を提供する。担当者は、個人の感情や忍耐力に頼るのではなく、客観的なプロセスに基づいて行動を決定することができる。これは、Vaughan (1996) が指摘したような、危険な状態を「正常」と誤認してしまうリスクや、Reason (1990) が論じたような、ストレス下での判断ミスといったヒューマンエラーを組織的に回避するための、具体的な手順を提供するものである。

4. 2 思考実験(2)：学校への不審者侵入ケース

次に、セキュリティの専門家ではない一般職員が対応主体となる、より現実的で社会的重要性の高いケースとして、「学校への不審者侵入」を想定し、フレームワークの有効性を検証する。

シナリオ：平日の昼間、保護者でも関係者でもない人物が、施錠されていない校門を通過し、子供たちがいる校庭の周りをうろついているのを、教員が発見した。

① 第1防御層「安全性」による評価

このシナリオにおいて、教員はまず第1防御層に基づき、即時の物理的危険性を評価する。対象人物は武器を持っているようには見えず、大声を出したりしているわけでもない。しかし、本フレームワークの第1防御層の評価項目である「相対的に強力な力を持った人物の接近（例：子供、乳幼児、障がい者、高齢者に、成人が正当な理由なく近づく）」に、この状況は明確に該当する。したがって、この防御層は、明白な暴力行為がなくとも「高リスク」と判

断を下す。この判断に基づき、教員は決して単独で接触・対応しようとせず、直ちに内線で職員室や管理職に連絡し、他の教職員と情報を共有するという、組織としてのインシデントレスポンス（IR）を起動させる。

② 第2防御層「法律」による評価

本ケースでは、第1層の段階で「高リスク」と判断され、対応はIRへと移行するため、本来はこの第2層の評価は行われたい。しかし、思考実験として、仮に第1層のリスク判断が保留された場合を想定して、並行して第2防御層による評価が行われる。この人物の行為は、正当な理由なく学校の敷地内に立ち入っているため、建造物侵入罪に該当する可能性が極めて高い。これは、学校が定めるルールだけでなく、明確な法規への違反である。Wilson & Kelling (1982) の「割れ窓理論」の観点からも、このような明確な不法侵入を看過することは、学校の安全体制の脆弱性を示し、より深刻な事態を招きかねない。この法的評価は、ためらうことなく警察へ通報するという判断の、強力な正当性を組織に与える。

③ 第3防御層「コミュニケーション」による評価

同様に、仮に安全が確保された状況下で、管理職などが対象人物に声かけを行う場合を想定して、この第3防御層が機能する。対象人物の応答はどうか。「どういったご用でしょうか？」という問いに対し、その説明（例：「道を尋ねたかった」「懐かしくて見に来た」）に合理性はあるか。言動は落ち着いているか、それとも不審な点はないか。この層は、相手が協力的なのか、あるいは何らかの意図を隠しているのかを見極めるための最終的な検証レイヤーとなる。

④ 思考実験の結論

このケースにおいて、本フレームワークは、セキュリティの専門家ではない教員が陥りがちな「自分が対応すべきか」「警察を呼ぶのは大袈裟ではないか」といった判断の迷いを排除する。各防御層が段階的に「高リスク」の信号を検知することで、個人ではなく組織として、安全確保を最優先し、躊躇なく警察に通報するという、一貫性のある合理的な対応を可能にする。これは、緊急時に個人が判断を誤る Reason (1990) 的なヒューマンエラーを、プロセスによって防ぐアプローチである。

4.3 思考実験(3)：組織に対する継続的な迷惑行為ケース

最後に、即時の物理的危険や明確な違法行為はないものの、長期にわたって組織に不安を与える「継続的な迷惑行為」のケースを想定し、フレームワークを適用する。

シナリオ：取引の結果に不満を持つ元顧客が、会社の入り口付近に繰り返し現れるようになり、特定の従業員に対して、脅迫的ではないものの執拗なメールを複数回送ってくるようになった。

① 第1防御層「安全性」による評価

第1防御層「安全性」による評価では、まず「今、この瞬間に明白な物理的危険があるか？」という点が評価される。もし、相手が武器を所持している、あるいは明確な暴力の兆候を見せているなど、この問いに対する答えが「はい」であれば、プロセスはここで中断され、直ちに警察への通報や避難といったインシデントレスポンス (IR) へと移行する。

しかし、本シナリオのように、対象者は公道に立っているだけであり、メールの内容も直接的な危害を加えるものではないため、この問いに対する答えは「いいえ」となる。したがって、この行為は第1防御層を通過し、次の第2防御層「法律」による評価

へと進む。

② 第2防御層「法律」による評価

次に、第2防御層がこの継続的な行為を評価する。個別のメールや公道に立つ行為自体は、直ちに違法とは断定できないかもしれない。しかし、本フレームワークの法律フィルターは、「相手の行為が、こちらの警告を無視して繰り返される場合、法的なリスク(例：業務妨害、つきまとい行為)に発展するか」という、よりシンプルな基準で判断を促す。この問いに対して「はい」と判断されるため、組織は弁護士に相談の上、相手に対して公式に接触を中止するよう警告する、という法的対応の準備に入る。これは、Wilson & Kelling (1982) の「割れ窓理論」が示すように、軽微に見える秩序違反に対し、早い段階で毅然とした態度を示すことで、事態の悪化を防ぐアプローチと一致する。

③ 第3防御層「コミュニケーション」による評価

このケースでは、第3防御層が極めて重要な役割を果たす。相手の行動には、直接的な要求や言葉はないかもしれない。しかし、その「執拗さ」や「特定の従業員への固執」といった行動パターンそのものが、無言の圧力や、隠れた攻撃性を示す強力な非言語的コミュニケーションとなる。本フレームワークは、この文脈的な異常性を「高リスク」と評価し、組織として無視すべきではない深刻な問題であると判断する。この判断に基づき、対象者への接触を禁止する警告の発出や、弁護士への相談といった、より踏み込んだ対応への移行が決定される。

④ 思考実験の結論

このケースは、一つひとつの事象は些細に見えても、その積み重ねが重大な脅威となりうることを示している。しかし、本フレームワークの強みは、担当者が複雑な時系列分析や将来予測を行う必要が

なく、導入や運用が容易な点にある。担当者は、発生した個別の事象を、淡々と本フレームワークの各層に当てはめて評価するだけでよい。

例えば、最初は第3層「コミュニケーション」で「異常だが、即時対応は不要」と判断された行為も、繰り返されることで第2層「法律」における「つきまとい行為」へと評価が変化する。このように、各時点でのシンプルな評価の積み重ねが、結果として時間軸を持つ脅威に対する、客観的でエスカレーションに応じた対応を可能にする。これにより、状況が深刻化する前に予防的に介入するための論理的根拠を提供する点で、独自の価値を持つ。

4.4 本フレームワークが持つ理論的・実践的含意

上記の思考実験は、本フレームワークが持ついくつかの重要な含意を示している。

理論的含意(1)：曖昧な脅威の体系化

第2章で論じたように、従来の物理セキュリティ理論は、明確な物理的脅威への対処に重点を置いてきた。本フレームワーク、特に第2、第3の防御層は、これまで「担当者のスキル」や「現場の気合い」といった属人的な領域で処理されてきたカスタマーハラスメントのような「ソフト」な脅威に対し、評価のための具体的な言語と構造を提供する。これは、物理セキュリティ理論における一つの「空白地帯」を埋める試みである。

理論的含意(2)：犯罪学理論の操作的モデル化

本フレームワークは、状況的犯罪予防やルーティン・アクティビティ理論といった高次の理論を、現場レベルでのミクロな意思決定プロセスに落とし込む「操作的 (Operational) モデル」として機能する。例えば、「有能な監視者」とは、単にそこに存在するだけでなく、本フレームワークのような判断構

造を用いて脅威を適切に評価できる存在である、と再定義することができる。さらに、Cornish & Clarke (2008) の合理的選択理論の観点から見れば、本フレームワークは、加害者が犯行に及ぶ際の意思決定（コストとベネフィットの計算）に直接介入し、犯行を思いとどまらせるための状況を作り出す試みと捉えることができる¹⁹⁾。

もちろん、人間の判断である以上、運用時に個々の担当者による評価の「ばらつき」を完全に排除することはできない。しかし、本フレームワークの価値は、ITシステムのような完全な均一性を実現することにあるのではない。むしろ、状況的犯罪予防の観点が示すように、重要なのは「犯罪が起きやすい機会」そのものを減らすことである。各担当者が共通の判断構造を持つことで、組織として一定の方向性を持った毅然とした態度を示すことが可能となる。たとえ細かな判断にばらつきがあったとしても、この組織的な一貫性こそが「ここでは無秩序は許容されない」という明確なメッセージとなり、それ自体が強力な予防効果が期待できる。

実践的含意(3)：経験の浅い担当者の判断支援

本フレームワークの最大の利点の一つは、その再現性と教育可能性にある。人の行動が個人の資質よりも、与えられた役割や状況の力に強く規定されることは、Haney, Banks, & Zimbardo (1973) の「スタンフォード監獄実験」が衝撃的に示した通りである²⁰⁾。本フレームワークは、担当者がそうした状況の圧力に屈することなく、一貫した判断を下すための「思考の足場」を提供する。特に、第2防御層「法律」の評価において、専門家レベルの複雑な法的知識は要求されない点が重要である。現場での一次判断に必要なのは、脅迫罪や業務妨害罪といった、多くの人が直感的に「それは許されない」と感じる行為に関する「豆知識」レベルの簡単な法律知識である。これらの知識は学習コストが低く、一度習得す

れば、担当者は「法的なリスクがあるか否か」を迅速に判断し、専門家へ助けを求めべきか、あるいは警察に通報すべきか、といった次の行動への移行を自信を持って決定できるようになる。

実践的含意(4)：専門領域の分断を超える共通言語

加害行為への対応は、セキュリティ、法務、人事といった複数の部署の連携を必要とする。本フレームワークは、これらの異なる専門領域の担当者が、事案の脅威レベルを評価するための「共通言語」を提供する。これは、Senge(2006)が提唱するシステム思考の観点からも重要である²¹⁾。個別の事象に対処するだけでなく、組織全体を一つのシステムとして捉え、各部署がどのように相互作用してリスクを低減できるかを考えるための共通基盤となるからだ。例えば、IPA(2022)のガイドラインが示すような内部不正対策においても、不正の兆候を複数の部署が共通の基準で評価する際に、本フレームワークの考え方が応用できる可能性がある²²⁾。

本フレームワークの最も重要な実践的含意は、専門知の民主化にある。本来であれば法律や心理学といった高度な専門知識がなければ対応が難しい対人リスクに対し、本フレームワークはその本質を抽出し、専門家ではない担当者でも実践可能な判断プロセスへと翻訳した。これは、担当者自身が法務や心理の専門家になることを要求するものではない。むしろ、専門家が持つ思考の骨格を「思考の足場」として提供することで、担当者が過度なストレスや判断の曖昧さから解放され、自信を持って初期対応にあたるようエンパワーメント(力づけ)するものである。これにより、組織全体のレジリエンスが向上するだけでなく、担当者自身の業務における効力感や専門性の向上にも貢献することが期待できる。

5. 限界と今後の展望

本稿では、複雑化する対人リスクに組織が対応する上での「判断の曖昧さ」という課題に対し、サイバーセキュリティ分野の防衛戦略の進化の論理を応用することで、新たな多層防御フレームワークを提案する理論的試論を展開した。本章では、これまでの議論を総括し、本研究の貢献を明らかにするとともに、その限界と今後の展望について述べる。

5.1 総括と貢献

本稿は、組織が直面する複雑な対人リスクに対し、現場担当者の判断を支援するための新たな多層防御フレームワークを提案した。その際、サイバーセキュリティにおける防衛戦略の進化の論理を援用することで、これまで学術と実践の間にあった乖離を接続する試みを行った。本研究の主な貢献は、以下の点に集約される。

曖昧な脅威の体系化

本フレームワークは、従来の物理セキュリティ理論が主眼としてきた物理的脅威だけでなく、カスタマーハラスメントや威圧といった、判断が難しい「ソフト」な脅威を評価するための具体的な言語と段階的プロセスを提供した。これは、既存理論が十分にカバーしきれていなかった領域を埋めるものである。

判断プロセスの構造化

従来の物理セキュリティ対策が物理的な「モノ」や「場所」の防衛に重点を置いていたのに対し、本フレームワークは人間が脅威と対峙する際の「判断プロセス」そのものに焦点を当てた。

本稿の独自性は、単にゼロトラストにおける認証・認可の機能を模倣した点にあるのではない。「なぜその順番で、その内容を判断すべきなのか」という問いに対し、「境界防御」から「ポリシー制御」、そして「振る舞い検知」へと至るサイバー防衛の歴

史的進化の論理こそが、その合理的で実践的な青写真を提供する、と論じた点にある。これにより、担当者の経験や直感といった属人的な能力への依存を低減させ、より客観的で合理的な意思決定を支援する道筋を示した。

実践的な導入可能性と教育効果

本フレームワーク、特に第2防御層「法律」の評価において、専門家レベルの知識ではなく、多くの人が直感と照らし合わせることができる「豆知識」レベルの知識で一次判断が可能である点は、学習コストを低くし、現場での導入を容易にする。これにより、経験の浅いスタッフでも短期間で対応力を習得できる可能性が示唆され、組織全体の対応能力の向上に貢献する。

専門領域の分断を超える共通言語の提供

本フレームワークは、セキュリティ、法務、人事といった複数の専門領域の担当者が、事案の脅威レベルを評価するための「共通言語」として機能する。これにより、客観的な基準に基づいた組織的な連携を促進することが期待できる。

5. 2 本研究の限界と今後の展望

本稿は、新たなフレームワークの可能性を探る理論的試論であり、その性質上、いくつかの限界が存在する。

第一に、本稿で提案したフレームワークは、筆者の実務を通じた限定的・予備的適用を行っているものの、統計的妥当性および再現性を担保する規模・方法による実証的検証は未了である。これは本研究の最大の限界であるが、筆者の実務を通じて、有効性を検証するためのデータ収集と実証研究は現在進行中である。今後は、その結果を基に、本フレームワークが加害行為対策に与える効果を実証的に論じることが重要な課題となる。

第二に、本フレームワークは運用時に現場担当者の経験・直感への依存を低減することを目的とするが、組織への導入初期には、関係法令・組織規程との整合確認、役割分担や通報・退去要請基準等の運用設計、ならびに担当者への必要最小限の研修が必要となる可能性がある。

これに関連し、本フレームワークの初期妥当性を検証するため、簡易的にモデル化した上で、元警察官、医療法人の理事長、公立小学校の校長など、多様な実務家を対象とした探索的なインタビュー調査を実施した。その結果、多数の専門家が、本フレームワークの段階的な判断プロセスに対し、「理論的な納得感が非常に高い」との肯定的な評価を示した(有効回答数15名中13名が高い、2名が未回答)。これは、本稿が目指す「判断の曖昧さ」の解消という目的に、本理論が貢献していることを示唆している。

一方で、「自組織や顧客への導入優先度」については、「高い」と回答したのは少数(有効回答数10名中3名)に留まり、多くの回答者が金銭的・人的コストへの懸念を表明した(10名中6名が低い、1名が不要)。この結果は、本稿が指摘する理論の社会実装における課題を裏付けるものである。すなわち、理論上の「学習コスト」の低さと、実践的な「導入コスト」への抵抗感との間に乖離が見られる。この課題に対応するため、今後は、理論の核心を短時間で体感できる研修プログラムを開発し、「導入コストが高い」という懸念を払しょくすると同時に、各組織が自律的に導入・運用できるための支援ツールキットを整備することが、本理論の社会実装に向けた重要な研究課題となる。

これらの限界を踏まえ、今後の展望としては、以下の点が挙げられる。

- 実証研究の推進

現在進行中のケーススタディをさらに蓄積・分析し、フレームワークの有効性を定量的

に検証する。

- 領域に応じたカスタマイズ
各業界（例：医療、教育、小売）や特定の環境に応じた、より最適化されたフレームワークのバリエーションを開発する。例えば、Graham & Homel(2008) のように、特定の環境（バーやクラブなど）における攻撃性の予防に焦点を当てた研究は、こうした領域特化アプローチの有効性を示唆している²³⁾。
- 研修プログラムの開発
本フレームワークを組織に浸透させ、効果的に運用するための、具体的なトレーニングプログラムやマニュアルを作成する。
- 個人向け応用の検討
本稿では組織対応にスコープを限定したが、この判断プロセスは個人の自己防衛の文脈にも応用できる可能性がある。そのための理論的・実践的検討は、今後の重要な研究テーマとなりうる。
- 技術的脅威検知との連携
将来的には、本フレームワークによる人間の判断を、監視カメラの AI 解析や IoT センサーが検知した異常情報とどのように統合し、より高度な状況判断を支援できるかを探求することも考えられる。
- 現代的セキュリティ思想との接続
本フレームワークの思想は、より大きな現代のセキュリティ戦略の潮流と一致する。例えば、米国 CISA(2023)が提示するゼロトラスト成熟度モデルや、日本の経済産業省が推進するサイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク METI (2021)は、いずれも本稿と同様に、システム全体を俯瞰し、継続的に検証を行うアプローチを重視している²⁴⁾²⁵⁾。本フレームワークを、こうした国家レベルの戦略の中に位置づけ、その意義をさらに探求する

ことも、今後の重要な展望である。

- 戦略レベルのフレームワークとの統合
本稿で提案したフレームワークは、現場担当者が脅威に直面した際に「どのように考え、行動すべきか」というマイクロな戦術 (How) に焦点を当てたものである。しかし、その効果を最大化するためには、組織が「どのような防犯体制を構築すべきか」というマクロな戦略 (What) と統合される必要がある。例えば、著者は基礎的な戦略策定から物理的・技術的対策までを階層的に構築する、より包括的な組織防衛モデルを提示しているが、本稿のフレームワークは、まさにその基盤となる「職員教育」や「マニュアル運用」を具体化・操作可能にする役割として機能しうる。この戦術と戦略の体系的な接続を探求することも、今後の重要な研究テーマである。
 - 人間的判断の可能性の探求
本稿の試みは、人間と IT システムの能力差という根源的な限界も浮き彫りにした。IT のような厳密・定量的な判断を人間が常時行うことは困難である。しかし、それは単なる限界ではなく、新たな可能性を示唆している。
今後の展望として、本フレームワークを脅威検知ツールとしてだけでなく、人間が持つ共感性や非言語的な状況察知能力（ミラーニューロンの働き）を意図的に活用し、対立を緩和・解消するための対話的アプローチへと繋げる研究が期待される。
テクノロジーの思想を援用しつつも、最終的には人間にしかできない判断の価値を探求することも、本研究が目指すゴールの一つである。
- 本稿で提案したフレームワークが、複雑化する対人リスクに直面する現場の一助となり、より安全な

社会環境の構築に貢献できることを期待する。

【付録】 提案フレームワークの実装モデル

本付録に示すフローは、本文において提示した理論的枠組み（安全性・法律・コミュニケーションの多層防御）の概念的具體化例である。これは将来的な実証研究設計における整理図（プロトタイプ）として位置づけられるものであり、統計的実証により有効性が確立された実務手順（マニュアル）を提示するものではない。実際の現場（福祉施設・学校等）への実務適用にあたっては、関係法令および組織規程との整合を前提とし、各組織の責任において慎重な検討が必要である。本モデルの解釈にあたっては、以下の2点に留意されたい。

- 判断ロジックの共通性（ゼロトラストの実装）
以下の2つの図が示す通り、対象が「関係者（来客）」であるか「部外者」であるかという初期の接触段階（入り口）の違いを除き、その後のリスク評価および対応のプロセスは共通している。これは、相手の属性（誰であるか）に依存せず、その振る舞い（何をしたか）を基準に客観的な検証を行うという、本稿が提唱するゼロトラスト・アプローチの実践的特徴

を示している。

また、事案が終了するまで評価・対応のプロセスが継続的にループする構造も、ゼロトラストの本質的な原則である「継続的検証」と対応している。一度の判断で信頼を確定させるのではなく、状況の変化に応じて検証を繰り返すことで、動的なリスクに対応する設計となっている。

- 多層的なフィルタリング構造

図中央の判断プロセス（菱形部分）は視覚的に簡略化されているが、運用の実態は「安全性（★★★）」「法律（★★）」「コミュニケーション（★）」の順に優先度が設定された多層的なフィルタリング処理である。現場担当者は、最も緊急度の高い「危険行動（★★★）」の有無を最優先で確認し、該当しない場合に限り後続の層（法律・コミュニケーション）の検証へと移行する。図中の分岐は、選択肢ではなく、各防御層においてリスクが検知された時点での即時的な対応（Exit）を示している。

図1 施設利用者・来客対応フロー

図2 部外者対応フロー

参考文献・引用文献

- 1) 警察庁生活安全局生活安全企画課. (2025). 令和6年における警備業の概況. 警察庁.
- 2) 厚生労働省. (2025). 賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）.
- 3) 日本経済新聞. (2024年8月23日). 警備など保安職業従事者 求人倍率、6月12.28倍. 日本経済新聞. <https://www.nikkei.com/article/DGKKZO82947850S4A820C2L83000/>
- 4) Reason, J. (1990). *Human Error*. Cambridge University Press.
- 5) Vaughan, D. (1996). *The Challenger Launch Decision: Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA*. University of Chicago Press.
- 6) 独立行政法人情報処理推進機構 (IPA). (2024). 『情報セキュリティ10大脅威 2024』.
- 7) Kindervag, J. (2010). *No More Chewy Centers: Introducing The Zero Trust Model Of Information Security*. Forrester Research.
- 8) National Institute of Standards and Technology (NIST). (2020). *NIST Special Publication 800-207: Zero Trust Architecture*.
- 9) Clarke, R. V. (Ed.). (1997). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* (2nd ed.). Harrow and Heston.
- 10) Felson, M., & Clarke, R. V. (1998). *Opportunity makes the thief: Practical theory for crime prevention*. Home Office, Policing and Reducing Crime Unit, Research, Development and Statistics Directorate.
- 11) Ekblom, P. (2011). *Crime prevention, security and community safety using the 5Is framework*. Palgrave Macmillan.
- 12) Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- 13) Crowe, T. D. (2000). *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- 14) Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982, March). Broken Windows: The police and neighborhood safety. *The Atlantic*.
- 15) 杉山直也・藤田潔 (編) (2022). 『精神科救急医療ガイドライン 2022年版』. 一般社団法人日本精神科救急学会.
- 16) De Becker, G. (1997). *The Gift of Fear: Survival Signals That Protect Us from Violence*. Little, Brown and Company.
- 17) Zimbardo, P. G. (2007). *The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil*. Random House.
- 18) Thompson, G. J., & Jenkins, J. B. (2004). *Verbal Judo: The Gentle Art of Persuasion*. HarperCollins.
- 19) Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2008). The Rational Choice Perspective.
- 20) Haney, C., Banks, C., & Zimbardo, P. (1973). Interpersonal dynamics in a simulated prison.
- 21) Senge, P. M. (2006). *The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization*.

Doubleday/Currency.

²²⁾ 独立行政法人情報処理推進機構 (IPA). (2022). 『組織における内部不正防止ガイドライン 第5版』.

²³⁾ Graham, K., & Homel, R. (2008). *Raising the Bar: Preventing Aggression in and around Bars, Pubs and Clubs*.

²⁴⁾ Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). (2023). *Zero Trust Maturity Model (Version 2.0)*. U.S. Department of Homeland Security.

²⁵⁾ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). (2021). *The Cyber/Physical Security Framework (Version 1.0)*. METI.